

Die Sichtbarkeit von Open Access-Publikationen – Diagramme

Zitiervorschlag: Can, E. (2024). *Die Sichtbarkeit von Open Access-Publikationen – Diagramme*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14259569>. Anhang zu: Can, E., Ferus, A., Gumpenberger, C., Hölbling, L., Holzner, B., Pacher, A., Reitbrecht, C., Sams, B., Schilhan, L. (2024). *Die Sichtbarkeit von Open Access-Publikationen – Ergebnisse des Teilprojekts 5 von Austrian Transition to Open Access 2 (AT2OA2)*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13836914>. Online auch unter: <https://phaidra.univie.ac.at/o:2095102>.

Die Inhalte dieses Werks sind – sofern nicht anders angegeben – lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International-Lizenz.

Forschungsfrage 2: Korreliert Open Access mit einer vermehrten Online Attention in Altmetric (und somit einer erhöhten Sichtbarkeit)? Können Unterschiede zwischen den einzelnen Open Access-Status in Bezug auf Altmetrics festgestellt werden?

Abbildung 25: Attention Score-Indices bezüglich des Open Access-Status

Abbildung 26: Twitter-Indices bezüglich des Open Access-Status

Abbildung 27: Blogs-Indices bezüglich des Open Access-Status

Abbildung 28: Policy-Indices bezüglich des Open Access-Status

Abbildung 29: Patents-Indices bezüglich des Open Access-Status

Abbildung 30: Twitter-Indices bezüglich des Open Access-Status

Abbildung 31: Wikipedia-Indices bezüglich des Open Access-Status

Abbildung 32: Policy-Indices bezüglich des Open Access-Status

Abbildung 33: Patents-Indices bezüglich des Open Access-Status

Abbildung 34: News-Indices bezüglich des Open Access-Status

Abbildung 35: Facebook-Indices bezüglich des Open Access-Status

Abbildung 36: Blogs-Indices bezüglich des Open Access-Status

Abbildung 37: Normalisierte Facebook-Indices bezüglich des Open Access-Status

Abbildung 38: Normalisierte News-Indices bezüglich des Open Access-Status

Abbildung 39: Normalisierte Patents-Indices bezüglich des Open Access-Status

Abbildung 40: Normalisierte Policy-Indices bezüglich des Open Access-Status

Abbildung 41: Normalisierte Twitter-Indices bezüglich des Open Access-Status

Abbildung 42: Normalisierte Wikipedia-Indices bezüglich des Open Access-Status

Abbildung 43: Normalisierte Blogs-Indices bezüglich des Open Access-Status

Abbildung 44: Normalisierte Facebook-Indices bezüglich des Open Access-Status

Abbildung 45: Normalisierte News-Indices bezüglich des Open Access-Status

Abbildung 46: Normalisierte Patents-Indices bezüglich des Open Access-Status

Abbildung 47: Normalisierte Policy-Indices bezüglich des Open Access-Status

Abbildung 48: Normalisierte Twitter-Indices bezüglich des Open Access-Status

Abbildung 49: Normalisierte Wikipedia-Indices bezüglich des Open Access-Status

Forschungsfrage 3 und 5: Gibt es in Bezug auf die Altmetrics disziplinär nachvollziehbare Unterschiede, v.a. bei den verschiedenen Formen an Online Attention? Erhöht sich die Aussagekraft der Ergebnisse durch Verwendung von normalisierten Altmetrics-Werten?

Absolute Anzahl: LS: 23094 , E&T: 1400 , M&HS: 38402 , P&MS: 28585 , Hum: 2097 , Soc. Sci.: 9636

Abbildung 50: „Fields of Research“-Cluster bezüglich der normalisierten News-Indices

Absolute Anzahl: LS: 23094 , E&T: 1400 , M&HS: 38402 , P&MS: 28585 , Hum: 2097 , Soc. Sci.: 9636

Abbildung 51: „Fields of Research“-Cluster bezüglich der normalisierten Wikipedia-Indices

Absolute Anzahl: LS: 23094 , E&T: 1400 , M&HS: 38402 , P&MS: 28585 , Hum: 2097 , Soc. Sci.: 9636

Abbildung 52: „Fields of Research“-Cluster bezüglich der normalisierten Facebook-Indices

Absolute Anzahl: LS: 23094 , E&T: 1400 , M&HS: 38402 , P&MS: 28585 , Hum: 2097 , Soc. Sci.: 9636

Abbildung 53: „Fields of Research“-Cluster bezüglich des absoluten News-Scores

Absolute Anzahl: LS: 23094 , E&T: 1400 , M&HS: 38402 , P&MS: 28585 , Hum: 2097 , Soc. Sci.: 9636

Abbildung 54: „Fields of Research“-Cluster bezüglich des absoluten Wikipedia-Scores

Absolute Anzahl: LS: 23094 , E&T: 1400 , M&HS: 38402 , P&MS: 28585 , Hum: 2097 , Soc. Sci.: 9636

Abbildung 55: „Fields of Research“-Cluster bezüglich des absoluten Twitter-Scores

Absolute Anzahl: LS: 23094 , E&T: 1400 , M&HS: 38402 , P&MS: 28585 , Hum: 2097 , Soc. Sci.: 9636

Abbildung 56: „Fields of Research“-Cluster bezüglich des absoluten Patents-Scores

Absolute Anzahl: LS: 23094 , E&T: 1400 , M&HS: 38402 , P&MS: 28585 , Hum: 2097 , Soc. Sci.: 9636

Abbildung 57: „Fields of Research“-Cluster bezüglich des absoluten Facebook-Scores

Absolute Anzahl: LS: 23094 , E&T: 1400 , M&HS: 38402 , P&MS: 28585 , Hum: 2097 , Soc. Sci.: 9636

Abbildung 58: „Fields of Research“-Cluster bezüglich des absoluten Citation-Scores

Absolute Anzahl: LS: 23094 , E&T: 1400 , M&HS: 38402 , P&MS: 28585 , Hum: 2097 , Soc. Sci.: 9636

Abbildung 59: „Fields of Research“-Cluster bezüglich des absoluten Blogs-Scores

Forschungsfrage 4: Können Korrelationen zwischen Zitationen und Online Attention festgestellt werden?

Abbildung 60: Die normalisierten Citation-Indices gegen die normalisierten Blogs-Indices aufgetragen, eingezeichnete Trendlinie für eine lineare Funktion und Polynom 2. Grades (Engineering & Technology)

Abbildung 61: Die normalisierten Citation-Indices gegen die normalisierten Blogs-Indices aufgetragen, eingezeichnete Trendlinie für eine lineare Funktion und Polynom 2. Grades (Humanities)

Streudiagramm von Blogs Indices vs. Citation Indices mit Trendlinien (Life Sciences)

Abbildung 62: Die normalisierten Citation-Indices gegen die normalisierten Blogs-Indices aufgetragen, eingezeichnete Trendlinie für eine lineare Funktion und Polynom 2. Grades (Life Sciences)

Streudiagramm von Blogs Indices vs. Citation Indices mit Trendlinien (Physical & Mathematical Sciences)

Abbildung 63: Die normalisierten Citation-Indices gegen die normalisierten Blogs-Indices aufgetragen, eingezeichnete Trendlinie für eine lineare Funktion und Polynom 2. Grades (Physical & Mathematical Sciences)

Streudiagramm von Blogs Indices vs. Citation Indices mit Trendlinien (Social Sciences)

Abbildung 64: Die normalisierten Citation-Indices gegen die normalisierten Blogs-Indices aufgetragen, eingezeichnete Trendlinie für eine lineare Funktion und Polynom 2. Grades (Social Sciences)

Streudiagramm von Policy Indices vs. Citation Indices mit Trendlinien (Engineering & Technology)

Abbildung 65: Die normalisierten Citation-Indices gegen die normalisierten Policy-Indices aufgetragen, eingezeichnete Trendlinie für eine lineare Funktion und Polynom 2. Grades (Engineering & Technology)

Streudiagramm von Policy Indices vs. Citation Indices mit Trendlinien (Humanities)

Abbildung 66: Die normalisierten Citation-Indices gegen die normalisierten Policy-Indices aufgetragen, eingezeichnete Trendlinie für eine lineare Funktion und Polynom 2. Grades (Humanities)

Streudiagramm von Policy Indices vs. Citation Indices mit Trendlinien (Life Sciences)

Abbildung 67: Die normalisierten Citation-Indices gegen die normalisierten Policy-Indices aufgetragen, eingezeichnete Trendlinie für eine lineare Funktion und Polynom 2. Grades (Life Sciences)

**Streudiagramm von Policy Indices vs. Citation Indices mit Trendlinien
(Physical & Mathematical Sciences)**

Abbildung 68: Die normalisierten Citation-Indices gegen die normalisierten Policy-Indices aufgetragen, eingezeichnete Trendlinie für eine lineare Funktion und Polynom 2. Grades (Physical & Mathematical Sciences)

**Streudiagramm von Policy Indices vs. Citation Indices mit Trendlinien
(Social Sciences)**

Abbildung 69: Die normalisierten Citation-Indices gegen die normalisierten Policy-Indices aufgetragen, eingezeichnete Trendlinie für eine lineare Funktion und Polynom 2. Grades (Social Sciences)

Streudiagramm von Facebook Indices vs. Citation Indices mit Trendlinien (Engineering & Technology)

Abbildung 70: Die normalisierten Citation-Indices gegen die normalisierten Facebook-Indices aufgetragen, eingezeichnete Trendlinie für eine lineare Funktion und Polynom 2. Grades (Engineering & Technology)

Streudiagramm von Facebook Indices vs. Citation Indices mit Trendlinien (Humanities)

Abbildung 71: Die normalisierten Citation-Indices gegen die normalisierten Facebook-Indices aufgetragen, eingezeichnete Trendlinie für eine lineare Funktion und Polynom 2. Grades (Humanities)

Abbildung 72: Die normalisierten Citation-Indices gegen die normalisierten Facebook-Indices aufgetragen, eingezeichnete Trendlinie für eine lineare Funktion und Polynom 2. Grades (Life Sciences)

Abbildung 73: Die normalisierten Citation-Indices gegen die normalisierten Facebook-Indices aufgetragen, eingezeichnete Trendlinie für eine lineare Funktion und Polynom 2. Grades (Physical & Mathematical Sciences)

Streudiagramm von Facebook Indices vs. Citation Indices mit Trendlinien (Social Sciences)

Abbildung 74: Die normalisierten Citation-Indices gegen die normalisierten Facebook-Indices aufgetragen, eingezeichnete Trendlinie für eine lineare Funktion und Polynom 2. Grades (Social Sciences)

Streudiagramm von Facebook Indices vs. Citation Indices mit Trendlinien (Medical & Health Sciences)

Abbildung 75: Die normalisierten Citation-Indices gegen die normalisierten Facebook-Indices aufgetragen, eingezeichnete Trendlinie für eine lineare Funktion und Polynom 2. Grades (Medical & Health Sciences)

Abbildung 76: Die normalisierten Citation-Indices gegen die normalisierten News-Indices aufgetragen, eingezeichnete Trendlinie für eine lineare Funktion und Polynom 2. Grades (Engineering & Technology)

Abbildung 77: Die normalisierten Citation-Indices gegen die normalisierten News-Indices aufgetragen, eingezeichnete Trendlinie für eine lineare Funktion und Polynom 2. Grades (Humanities)

Abbildung 78: Die normalisierten Citation-Indices gegen die normalisierten News-Indices aufgetragen, eingezeichnete Trendlinie für eine lineare Funktion und Polynom 2. Grades (Life Sciences)

Abbildung 79: Die normalisierten Citation-Indices gegen die normalisierten News-Indices aufgetragen, eingezeichnete Trendlinie für eine lineare Funktion und Polynom 2. Grades (Physical & Mathematical Sciences)

Abbildung 80: Die normalisierten Citation-Indices gegen die normalisierten News-Indices aufgetragen, eingezeichnete Trendlinie für eine lineare Funktion und Polynom 2. Grades (Social Sciences)

Abbildung 81: Die normalisierten Citation-Indices gegen die normalisierten News-Indices aufgetragen, eingezeichnete Trendlinie für eine lineare Funktion und Polynom 2. Grades (Medical & Health Sciences)

Streudiagramm von Patents Indices vs. Citation Indices mit Trendlinien (Engineering & Technology)

Abbildung 82: Die normalisierten Citation-Indices gegen die normalisierten Patents-Indices aufgetragen, eingezeichnete Trendlinie für eine lineare Funktion und Polynom 2. Grades (Engineering & Technology)

Streudiagramm von Patents Indices vs. Citation Indices mit Trendlinien (Humanities)

Abbildung 83: Die normalisierten Citation-Indices gegen die normalisierten Patents-Indices aufgetragen, eingezeichnete Trendlinie für eine lineare Funktion und Polynom 2. Grades (Humanities)

Streudiagramm von Policy Indices vs. Citation Indices mit Trendlinien (Life Sciences)

Abbildung 84: Die normalisierten Citation-Indices gegen die normalisierten Patents-Indices aufgetragen, eingezeichnete Trendlinie für eine lineare Funktion und Polynom 2. Grades (Life Sciences)

Streudiagramm von Patents Indices vs. Citation Indices mit Trendlinien (Physical & Mathematical Sciences)

Abbildung 85: Die normalisierten Citation-Indices gegen die normalisierten Patents-Indices aufgetragen, eingezeichnete Trendlinie für eine lineare Funktion und Polynom 2. Grades (Physical & Mathematical Sciences)

Streudiagramm von Patents Indices vs. Citation Indices mit Trendlinien (Social Sciences)

Abbildung 86: Die normalisierten Citation-Indices gegen die normalisierten Patents-Indices aufgetragen, eingezeichnete Trendlinie für eine lineare Funktion und Polynom 2. Grades (Social Sciences)

Streudiagramm von Patents Indices vs. Citation Indices mit Trendlinien (Medical & Health Sciences)

Abbildung 87: Die normalisierten Citation-Indices gegen die normalisierten Patents-Indices aufgetragen, eingezeichnete Trendlinie für eine lineare Funktion und Polynom 2. Grades (Medical & Health Sciences)

Abbildung 88: Die normalisierten Citation-Indices gegen die normalisierten Attention Score-Indices aufgetragen, eingezeichnete Trendlinie für eine lineare Funktion und Polynom 2. Grades (Engineering & Technology)

Abbildung 89: Die normalisierten Citation-Indices gegen die normalisierten Attention Score-Indices aufgetragen, eingezeichnete Trendlinie für eine lineare Funktion und Polynom 2. Grades (Humanities)

Abbildung 90: Die normalisierten Citation-Indices gegen die normalisierten Attention Score-Indices aufgetragen, eingezeichnete Trendlinie für eine lineare Funktion und Polynom 2. Grades (Life Sciences)

Abbildung 91: Die normalisierten Citation-Indices gegen die normalisierten Attention Score-Indices aufgetragen, eingezeichnete Trendlinie für eine lineare Funktion und Polynom 2. Grades (Physical & Mathematical Sciences)

Abbildung 92: Die normalisierten Citation-Indices gegen die normalisierten Attention Score-Indices aufgetragen, eingezeichnete Trendlinie für eine lineare Funktion und Polynom 2. Grades (Social Sciences)

Abbildung 93: Die normalisierten Citation-Indices gegen die normalisierten Attention Score-Indices aufgetragen, eingezeichnete Trendlinie für eine lineare Funktion und Polynom 2. Grades (Medical & Health Sciences)

**Streudiagramm von Twitter Indices vs. Citation Indices mit Trendlinien
(Engineering & Technology)**

Abbildung 94: Die normalisierten Citation-Indices gegen die normalisierten Twitter-Indices aufgetragen, eingezeichnete Trendlinie für eine lineare Funktion und Polynom 2. Grades (Engineering & Technology)

**Streudiagramm von Twitter Indices vs. Citation Indices mit Trendlinien
(Humanities)**

Abbildung 95: Die normalisierten Citation-Indices gegen die normalisierten Twitter-Indices aufgetragen, eingezeichnete Trendlinie für eine lineare Funktion und Polynom 2. Grades (Humanities)

Abbildung 96: Die normalisierten Citation-Indices gegen die normalisierten Twitter-Indices aufgetragen, eingezeichnete Trendlinie für eine lineare Funktion und Polynom 2. Grades (Life Sciences)

Abbildung 96: Die normalisierten Citation-Indices gegen die normalisierten Twitter-Indices aufgetragen, eingezeichnete Trendlinie für eine lineare Funktion und Polynom 2. Grades (Physical Sciences & Mathematical Sciences)

Streudiagramm von Twitter Indices vs. Citation Indices mit Trendlinien (Social Sciences)

Abbildung 97: Die normalisierten Citation-Indices gegen die normalisierten Twitter-Indices aufgetragen, eingezeichnete Trendlinie für eine lineare Funktion und Polynom 2. Grades (Social Sciences)

Streudiagramm von Twitter Indices vs. Citation Indices mit Trendlinien (Medical & Health Sciences)

Abbildung 98: Die normalisierten Citation-Indices gegen die normalisierten Twitter-Indices aufgetragen, eingezeichnete Trendlinie für eine lineare Funktion und Polynom 2. Grades (Medical & Health Sciences)

Streudiagramm von Wikipedia Indices vs. Citation Indices mit Trendlinien (Engineering & Technology)

Abbildung 99: Die normalisierten Citation-Indices gegen die normalisierten Wikipedia-Indices aufgetragen, eingezeichnete Trendlinie für eine lineare Funktion und Polynom 2. Grades (Engineering & Technology)

Streudiagramm von Wikipedia Indices vs. Citation Indices mit Trendlinien (Humanities)

Abbildung 100: Die normalisierten Citation-Indices gegen die normalisierten Wikipedia-Indices aufgetragen, eingezeichnete Trendlinie für eine lineare Funktion und Polynom 2. Grades (Humanities)

Abbildung 101: Die normalisierten Citation-Indices gegen die normalisierten Wikipedia-Indices aufgetragen, eingezeichnete Trendlinie für eine lineare Funktion und Polynom 2. Grades (Life Sciences)

Abbildung 102: Die normalisierten Citation-Indices gegen die normalisierten Wikipedia-Indices aufgetragen, eingezeichnete Trendlinie für eine lineare Funktion und Polynom 2. Grades (Physical Sciences & Mathematical Sciences)

Streudiagramm von Wikipedia Indices vs. Citation Indices mit Trendlinien (Social Sciences)

Abbildung 103: Die normalisierten Citation-Indices gegen die normalisierten Wikipedia-Indices aufgetragen, eingezeichnete Trendlinie für eine lineare Funktion und Polynom 2. Grades (Social Sciences)

Streudiagramm von Wikipedia Indices vs. Citation Indices mit Trendlinien (Medical & Health Sciences)

Abbildung 104: Die normalisierten Citation-Indices gegen die normalisierten Wikipedia-Indices aufgetragen, eingezeichnete Trendlinie für eine lineare Funktion und Polynom 2. Grades (Medical & Health Sciences)